

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MA'NAVIY TARAQQIYOT MUAMMOLARI

Tog'ayev Shavkat Xurramovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, “Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi” kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

Anotatsiya: Ushbu maqolada virtual makonda shaxsning ijtimoiylashuvi va ommaviy axborot vositalari ta'siri, kibermakondagi ijtimoiy munosabatlar tushunchalarini tahlil qilingan. Maqolada internet muhitida ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning avvalgi birlamchi va ikkilamchi ijtimoiy tajribasi bilan yangi virtual normalar, qoidalar va roli diskurslarni o'zlashtirishi munosabati o'rganiladi. Muallif virtual muhitning anonimligi va kombinatorik ta'siri natijasida an'anaviy offlayn qoidalarning buzilishi, ba'zi shaxslarda qonunbuzarlikka moyillik paydo bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Maqola, virtual va real o'rtasidagi cheklarni aniqlash ijtimoiy barqarorlik uchun muhimdir. Bu maqsad uchun mustahkam media siyosat zarur.

Kalit so'zlar: kibermakon, ijtimoiylashuv, uchlamchi ijtimoiylashuv, o'tish marosimi, ommaviy axborot vositalari, media-makon, tanqidiy fikrlash, media-saodatlilik, Homo gelius, jamoa normalari.

Kibermakondagi ijtimoiy munosabatlar ularni iste'molchilar qanday talqin etsa, shunday shakllanadi. Hamma uchun «umumiy» bo'lgan ijtimoiy voqelik bo'yicha tarmoq sotsiumining birligi shunga asoslanadiki, iste'molchilar ijtimoiylashuv jarayonida virtual makonda amalga oshiriladigan interaksiyalarning ko'pchilik tipiga nisbatan umumiy nuqtai nazarni o'zlashtirgan bo'ladi.

Ijtimoiylashuv jarayonida shaxs muqarrar ravishda fikrlashning alternativ namunalari va xatti-harakatning real patternlari bilan to'qnash keladi. Uning kibermakonda mavjudligining anonimligi off-laynda singdirilgan xatti-harakat qoidalarini buzish, ayrimlarga esa – qonunni buzish imkoniyatin beradi. On-layn interaksiyalarining sifatiga, shubhasiz, aktorlarning avvalgikomunikativ tajribasi ta'sir qiladi. SHunga muvofiq ravishda, ijtimoiylashuv jarayonlari bilan bir qatorda, kompyuter tarmoqlarida aksilijtimoiylashuv jarayonlari ham, ya'ni o'zga kommunikativ muhitga o'tish munosabati bilan aktorlar tomonidan yangi qadriyatlarni, ko'nikmalarni, roli diskurslarni o'zlashtirish sodir bo'lishi haqida gapirish mumkin. Tabiiyki, eski va yangi ko'rsatmalarning qo'shilishi orientatsiyalarning siqib chiqirilishi, off-layn muloqotda qabul qilingan qoida va qadriyatlarbilan almashtirilishiga olib kelishi mumkin.

SHunday qilib, virtual makonda shaxsning ijtimoiylashuvi ikki jarayonning o'zaro ta'siri sifatida amalga oshadi: shaxsning birlamchi ijtimoiy reallikda (birlamchi va

ikkilamchi ijtimoiylashuv natijasida) o‘zi o‘zlashtirgan harakat tartib - qoidalariga rioya etishi bilan konkret virtual tarmoq uyushmasining tartib-qoidalarini va, umuman, kibermakon ijtimoiy tizimi doirasida qabul qilingan xatti-harakatlar patternlarini o‘zlashtirish. So‘ngisini «uchlamchi ijtimoiylashuv» deb atash mumkin. Birlamchi ijtimoiy voqelikka qaytar ekan, shaxs endi uchchala tipdagi ijtimoiylashuv maxsuli sifatida maydonga chiqadi.

Umuman on-layn muloqotga ham, xususan, virtual makondagi ijtimoiylashuv jaryonlariga ham ruhiy kechinmalarning kuchiga e‘tiborsizlik xosdir. Buning oqibatlaridan biri - tarmoq uyushmalari a‘zolarining ijtimoiylashuvini yanada samaraliroq qilishi mumkin bo‘lgan mexanizmlarga e‘tiborsizlik yoki ularni «chetga surib qo‘yish». Bizning fikrimizcha, bunday mexanizmlardan biri «o‘tish marosimi» dir. U industrial davrdan oldin paydo bo‘lib, keng tarqalgan, industrial davrda ham ishlatilgan, ammo bugungi kunda asossiz unutilmoqda. Bu marosimlarning sxemasi tashqi jihatdan sodda va uch bosqichdan iborat: ajratish, o‘tish va qo‘shilish.

Ternerdan so‘ng, industrial davrgacha bo‘lgan madaniyatlardagi bu jarayonni tadqiq etgan psixologlar O.V Kral va M.V Lisnyak qayd etishlaricha, birinchi bosqichda odam chegaraviy vaziyatga tushadi, chunki tanish, odatiy olamdagi o‘z o‘rnini yo‘qotadi. O‘ziga xos «tarjimai holini unutish» holati yuz beradi va bu holatni individ psixologik jihatdan og‘ir kechiradi, unda frustratsiya holati, tasodifiylik va noma‘lumlik oldida qo‘rquv hissi paydo bo‘ladi.

Bu vaziyatda odamni tegishli ijtimoiy guruhda keyinchalik yashashi uchun zarur bo‘lgan narsalarga – miqlarga, rasm-rusularga, maxsus tilga, texnologik malakalarga o‘rgatish ham amalga oshiriladi.

O‘tish keyingi bosqich bo‘lib, unda ajralish va o‘rgatish bosqichi o‘z yangi holatini emotsional his etish holati bilan almashinadi. Jamiyat tarixi va madaniy tiklanishining turli bosqichlarida buning uchun turli usullar qo‘llanilgan. Ulardan faqat ayrimlarini sanab o‘tamiz – og‘riqni bartaraf etish bilan bog‘liq marosimlar, ovqatdan mahrum etish, trans holatiga tushish, guruhning maqsadli ravishda ta’sir o‘tkazishi (masalan, individni «tanimaslik»), yakkalatish, o‘lim havfi bilan bog‘liq chegara holatlar. Sinovdan o‘tkazilayotgan odam «o‘tish marosimi»dan muvaffaqiyat bilan o‘tsa, guruhning u bilan bog‘liq umidlarini oqlasa, ruhiy ko‘tarinkilik tuyg‘usini his etadi. Maqsadga erishilgan, atrofdagilarning umidlari ro‘yobga chiqqan, jismoniy va psixologik imkoniyatlar to‘liq amalga oshgan va namoyon etilgan, yakdillik va birlik tuyg‘ulari adekat ifodalangan.

O‘tish marosimining uchinchi bosqichi – odamni yangi ijtimoiy rolda (ulg‘aygan kishi, jangchi, tabib va h.k. rolda) yangi jamoaga qabul qilish. Bu bosqichga avvalgi emas, butunlay yangi odam keladi: ro‘y bergan chuqur psixologik o‘zgarishlar tufayli u yangi dunyoqarash, yangi ko‘nikma va yangi qadriyatlar tizimiga ega bo‘ladi.

Zamonaviy kommunikativ makon odamlar o'rtasidagi muloqotning barcha shakllarini (shaxslararo, guruhlararo, xalqaro) qamrab oladi. Muloqot ko'plab vositalar orqali amalga oshadi, ammo ularning ichida o'z qamrovi va mazmuni jihatidan eng ta'sirchani ommaviy axborot vositalaridir. Diqqatga sazovor tomoni shundaki, deviant xatti-harakatning turli shakllari profilaktikasi masalasi ko'rilayotganda ommaviy axborot vositalari keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan «yuqtirish» psixologik effekti e'tiborga olinmaydi. Masalan, H.A. Sirotaning talabalar orasida psixoaktiv moddalarni suiiste'mol qilinishini oldini olish masalasiga bag'ishlangan kitobida, na psixoaktiv moddalarni iste'mol qilish havfi faktorlari qatorida, na bu havfdan himoya qilish faktorlari qatorida OAV materiallarining mazmuni tilga olinmagan[1, 4-5].

XX asrning 40-yillarigacha OAVni o'rganishda asosan uch vazifasi ajratilar edi: axborot berish, targ'ib etish, tashkillashtirish. Madaniy merosni saqlash akseologik vazifalar haqida esa gap bo'lmagan. Biroq XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, ya'ni ommaviy axborot vositalari san'at, ilm-fan, ta'limning audivizual shaklini olgandan so'ng, ularni jamiyatning madaniy qadriyatlarini uzatuvchisi sifatida o'rganish va idrok etish zarurati paydo bo'ldi. Bu ishni ilk bor 1948 yili X.D. Lassuel amalga oshirdi va uchta yangi bazaviy funksiyasini ajratdi: insoniyatning yashash muhiti ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish va alohida ijtimoiy Tuzilmalarni jamiyat va tamaddunda vujudga kelayotgan destruktiv muammolardan va ularning mumkin oqibatlaridan xabardor qilish, bu muammolarni hal etish bo'yicha baxs-muhokamalarini tashkil etish; jamiyatdagi ichki tizimlarni umumiy maqsadlarni amalga oshirish va ideallarni ifodalash bo'yicha harakatlarini muvofiqlashtirish; avlod-ajdodlarning madaniy merosini saqlash va boshqalar[2].

1960-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab OAVning ijtimoiy va madaniya an'analarni saqlash funksiyalari masalalari sovet sotsiologlari va faylasuflari tomonidan faol muhokama etib kelingan. Bu bahs-muhokamalarning ayrim natijalari taniqli sotsiolog B.A.Grushin boshchiligida 1967-1974 yillar mobaynida o'tkazilgan «Ijtimoiy fikr» fundamental kompleks tadqiqotida muayyan darajada umumlashtirib berilgan[3]. 80-yillarning oxirlarida ommaviy axborot vositalarining yoshlarda qadriyatlar tizimining shakllanishidagi roli borasida professor V.O. Ossovski rahbarligidagi bir guruh olimlar tomonidan tadqiqot ishlari amalga oshirilgan[4].

XX – XXI asrlar bo'sag'asida tadqiqotchilar OAVning akseologik funksiyasi masalasiga e'tiboli qarata boshladilar, chunki ular madaniyatlararo muloqotning ham, shaxsning millatlar, avlodlar, davlatlar tarixiy, ma'naviy va moddiy tajribasi bilan muloqotining ham eng ommalashgan ichki shakliga aylandi.

OAVning, ayniqsa elektron mass-medialarning, negativ akseologik funksiyalari shunda namoyon bo'ladiki, ular ommaviy madaniyatda hukmronlik qiladi, manipulyativ semantika va ritorikani ishlatishadi, individ va ijtimoiy guruhlarining ongiga ob'ektiv

ijtimoiy voqelikda tegishli guruhlarining manfaatlariga mos keladigan virtual reallikni singdirib, ongni buzish va o'ziga xos reallikni shakllantirish texnologiyalarini qo'llaydi (maqsad –mustaqil fikrlay olmaydigan avlodni tarbiyalash, iste'molchilik jamiyati stereotiplarini shakllantirish va h.k.). Mazkur barcha hayoliy simulyakrlar muayyan ijtimoiy sharoitlarda ijtimoiylashuv jarayonlari uchun destruktiv bo'lgan muayyan negativ akseologik vazifalarni bajaradi.

OAVda ishlatiladigan zamonaviy axborot texnologiyalarining shaxs ijtimoiylashuviga bo'lgan ta'sirining negativ oqibatlaridan biri - unda irodasizlik va mas'uliyatsizlikni shakllantirishdir. «Individual ong tomonidan uning uchun shakllantirilgan va uni o'rab turgan dunyoning nomukammal reallik ekanligini zimdan anglanilishi xatti-harakatning o'ziga xos «engillashtirilgan» tipining paydo bo'lishiga olib keladi. Bu holatni rivojlangan davlatlarning bir qator yozuvchilari bir-biridan mustaqil tarzga kashf etishgan va batafsiz tadqiq etishgan»[5, 60]. Bunday xatti-harakatning «engillashtirilgan» tipi «o'ynayotgan odam» atamasi bilan belgilangan odamga xosdir. Bunday tipdagi odam uchun haqiqiy voqelik bilan virtual dunyo o'rtasidagi chegarani aniq idrok etmaslik va, shunga muvofiq, sabab-oqibat aloqalari to'g'risidagi, shu jumladan, o'z faoliyatining natijalari borasidagi aniq tasavvurga ega bo'lmaslik xos. SHu bilan bog'liq ravishda mas'uliyat tuyg'usi juda zaif shakllanadi, bu esa beqarorlik va risklarga olib keladi. Individda bu kabi infantilizmning shakllanishi odam uchun ham, jamiyat uchun ham ancha katta havf tug'diradi. Doimo o'yinda bo'lgan odam shaxsining ma'naviy o'zagi amorf bo'ladi, u irodasiz va mas'uliyatli qaror qabul qilish, vaziyatga qarab harakat qilishga noqobil bo'lib qoladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, elektron mass-medialar ta'sirida shakllangan bunday tipdagi odam ilmiy adabiyotda Homo gelius – jelesifat odam, deb nom olganligi bejiz emas. Ayni Homo gelius o'zining mas'uliyatsiz xatti-harakatlari bilan turli jinoyatlarga sababchi bo'lganligi, boshqa individ va sotsiumga havf tug'dirganligi uchun javobgardir. SHu bilan birga qayd etish lozimki, buning butunlay teskari oqibati ham mavjud, u ham bo'lsa noto'g'ri qabl qilingan qarorlarning oqibatlaridan qo'rqishga olib keladigan va oqibatda harakatsizlikni dunyoga keltiradigan o'ta mas'uliyatlilikdir.

Zamonaviy elektron mass-medialarning ijtimoiylashuv jarayoniga ta'sirining yana bir salbiy oqibati - atrof dunyoni real his etish qobiliyatining yo'qolishi, hozirgi zamon jamiyatining murakkab voqeligida orientirlarning yo'qotilishi, kundalik hayotda mavjud bilimlarning xaqqoniyliги mezonlarining yo'qotilishi. Agar kompyuter davrigacha haqiqatning mezoni avvalambor amaliyot (shuningdek, mantiq) bo'lgan bo'lsa, endi – turli virtual realliklar keng tarqalgan bir davrda – amaliyot o'rnini axborot faoliyati egallay boshladi. Haqiqat tekshirilmay, balki yaratilmoqda, u yoki bu ijtimoiy guruhlarda hukmronlik qilgan va OAV yaratgan «media-makon»dagi tasavvurlar asosida tayyor berilmoqda. Natijada turli hodisalarning muhimligi darajasi ularning real natijalari

asosida emas, balki axborot makonida yoki ijtimoiy birlikda ustuvorlik qilgan g'oyalar va fikrlar asosida belgilanmoqda. Axborot makoniga tushar ekan, individ barcha devorlari, poli va shipi ko'zgular bilan qoplangan xonaga kirgandek bo'ladi, u erda ko'zgudagi akslar faqat bir-birini «ko'radi». SHunga muvofiq, voqelik to'g'risidagi fikr reallik asosida emas, boshqa odamlarning u haqidagi fikri asosida shakllanadi. Tabiiyki, individ «imidjeyker»lar, «ma'naviy qo'g'irchoqbozlar» qarshisida ojiz bo'lib qoladi. Ijtimoiy miqlar yangi axborot texnologiyalarda o'ziga xos texnologik bazani, yangi imkoniyatlarni, illyuziyalarni samarali o'stirish imkonini beradigan o'ziga xos “inkubator”ni topadi. O'z ichiga fikrlar, g'oyalar, baholovchi mulohazalar, munosabat ramzlarini olgan axborot “virtual” makoni kishi oldida jismoniy mavjudot – real, balki xatto yagona faoliyat makoni sifatida namoyon bo'ladi. Bunga o'xshash jarayonlar, agar ularga odamlarning kata ijtimoiy guruhlari jalb etilsa, sotsium va madaniyatga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin.

SHunday qilib, virtual makonga kirish, boshqalardan, virtual agentlardan «o'zlashtirilgan» va virtual makonda yoki u yoki bu tarmoq uyushmasida umume'tirof etilgan ma'nolar, qadriyatlar, qoidalar, ko'rsatmalar asosidagi «uchlamchi ijtimoiylashuv» ni dunyoga keltiradi.

Xullas, virtual makondagi ijtimoiylashuv (buni biz uchlamchi ijtimoiylashuv, deb atadik) tarmoq uyushmalarida (xususan, xakerlar orasida) qabul qilingan qoida, qadriyat, xatti-harakat patternlarini o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lib, sotsium tomonidan nazorat qilinmaydi va oqibatda shaxs xatti-harakatlarini tartiga soluvchi qoidalar quramaliligining kuchayishiga olib keladi. Birlamchi sotsiumning birlamchi va ikkilamchi ijtimoiylashuviga xos nisbiy tizimliliigi buziladi, shaxs dezorientatsiyalashadi (adashadi), natijada madaniy sub'ektning yangi tipi vujudga keladi. Bu uchlamchi ijtimoiylashuv mahsuli bo'lib, u ayniqsa xabitulizatsiyalanishda, sabab-oqibat aloqalarini anglanmay qolinishida, mas'uliyatsizlikning shakllanishida, haqiqat va yolg'onni farqlovchi mezonlarning yo'qotilishida, tanqidiy fikrlash qobiliyatini yo'qotishda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. *Sirota N.A.* Rukovodstvo po profilaktike zloupotrebleniya psixoaktivnymi veshchestvami v studencheskoy srede. M., 2003. S. 4-5.
2. *Lassuel KD.* The Structure and Functions of Communication in Society // The Communication of Ideas. № 4. 1948.
3. *Grushii B.A.* Mneniya o mire i mir mneniy. - M., 1980.
4. *Ossovskiy V.O.* Massovaya informatsiya i obshchestvennoe mnenie molodeji. - Kiev, 1989.
5. *Dyupyui I.A.* Mejdunarodnye integratsionnye protsessy v obrazovanii. SPb., 2003. –S.58-59.

6. Galetskiy V.F. Demograficheskie problemy globalizatsii. Avtoref. diss. kand. ekonom. nauk. –M., 2001. –S.3.

7. *Bratimov O.V., Gorskiy YU.M., Delyagin M.G., Kovalenko A.A.* Praktika globalizatsii: igrы i pravila novoy epoxi. - M., 2000. - S. 60.